

De residuo a recurso: conchillas como insumo para la restauración

Desafíos y oportunidades normativas

Proyectos Fondef ID24i10031, Fondecyt 1221322 y Anillos ACT24004

Resumen

La mitilicultura chilena, concentrada en la Región de Los Lagos, genera como residuo más de **100 mil toneladas de conchillas al año**, lo que plantea importantes desafíos ambientales y económicos para su gestión. Su uso en restauración marina como una solución basada en la naturaleza (SbN) es una oportunidad para la economía circular y la salud oceánica, en línea con objetivos nacionales. Sin embargo, inconsistencias regulatorias, barreras legales y falta de protocolos dificultan su desarrollo. Ajustar normas como los Decretos 320 y 64, reconocerlas como subproducto y establecer directrices claras permitiría **convertir este residuo en recurso clave para restauración y adaptación climática**, convirtiendo una industria tradicional en un motor de desarrollo ambiental, social y económico.

Contexto

Chile y la Región de Los Lagos lideran la producción mundial de choritos (*Mytilus chilensis*). Sin embargo, los grandes volúmenes de conchillas constituyen un **desafío crítico para la sostenibilidad ambiental y económica de la industria**. Aunque se han explorado alternativas de reutilización en sistemas terrestres, **la transformación de este residuo en un insumo para la restauración de ecosistemas marinos se suma como una oportunidad clave** para avanzar hacia una gestión más responsable que beneficie tanto a la industria como al cuidado del patrimonio natural.

Las conchillas pueden utilizarse para crear arrecifes artificiales o incorporarse directamente en el mar para restaurar los ecosistemas, mejorando el hábitat, aumentando la biodiversidad y fortaleciendo la productividad. Si bien la legislación chilena promueve prácticas sostenibles, la restauración y la protección ambiental, **no existen normativas específicas que reconozcan la valorización de conchillas o regulen su uso en proyectos de restauración**.

A través de una revisión del marco regulatorio chileno y un taller participativo con actores claves, se **identificaron brechas, oportunidades y acciones para habilitar legalmente la valorización de conchillas y su uso en restauración**.

Marco normativo para la valorización de conchillas y restauración ecológica por bloque temático

Restauración y SbN

- Ley 21.600** Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
- Ley 21.455** Ley Marco de Cambio Climático
- Política Nacional de Restauración del Paisaje 2021-2030**
- Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030**
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático**
- Plan de Acción Regional de Cambio Climático** de la Región de Los Lagos
- Decreto 88** Promulga acuerdo con FAO relativo a proyecto de SbN

Residuos y economía circular

- Ley 20.920** Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje (REP)
- Decreto 1** Reglamento del Registro de Emisiones y Registro de Contaminantes (RETC)
- Decreto 64** Reglamento que establece condiciones sobre tratamiento y disposición final de desechos provenientes de actividades de acuicultura
- Decreto 320** Reglamento ambiental para la acuicultura (RAMA)
- 2do Acuerdo de Producción Limpia** para la Sostenibilidad del Sector Mitilicultor de la Región de Los Lagos

Borde costero y concesiones

- Ley 18.892** Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y sus modificaciones (Ley 20.657, Ley 21.183, Ley 21.651 Ley Bentónica)
- Decreto 475** Política nacional de uso del borde costero del litoral de la república (PNUBC)
- Decreto 355** Reglamento AMERB
- Decreto 96** Reglamento acuicultura en AMERB
- Ley 20.249** Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche)
- Ley 21.027** Regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (Ley de Caletas)

Normativa sanitaria

- Decreto 319** Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas (RESA)
- Decreto 90** Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales superficiales
- Resoluciones exentas 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809** Programas sanitarios de limpieza, cosecha, manejo de desechos, transporte y prevención de enfermedades en moluscos

Gobernanza y participación

- Ley 21.370** Modifica cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola
- Ley 21.600** Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
- Ley 21.455** Ley Marco de Cambio Climático

Marco ambiental general

- Ley 19.300** Bases Generales del Medio Ambiente - **Decreto 40** Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)

Brechas normativas Estas brechas normativas no provienen de una oposición explícita al uso de conchillas para fines de restauración, sino más bien de vacíos normativos, ausencia de protocolos específicos y una descoordinación y fragmentación institucional que dificulta la articulación y viabilidad operativa de estas iniciativas:

- **Prohibición de uso de conchillas en el mar:** El Decreto 320 (RAMA) obliga a disponer los desechos acuícolas en tierra, prohibiendo su vertimiento en el mar. Al ser consideradas desechos comunes, las conchillas deben ir a vertederos, impidiendo su uso directo en restauración marina.
- **Ausencia de diferenciación:** La normativa no distingue las conchillas de otros residuos acuícolas ni las reconoce como subproducto o material reutilizable, limitando su reciclaje y valorización.
- **Inexistencia de regulación específica:** No hay normas, protocolos ni guías técnicas para la gestión y restauración con conchillas que aborden aspectos sanitarios, de trazabilidad y permisos, lo que dificulta su implementación.
- **Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA):** No existe claridad sobre la obligación de ingreso al SEIA para proyectos de restauración ecológica, esta incertidumbre puede desincentivar su desarrollo por posibles retrasos, costos adicionales o sanciones.
- **Descoordinación institucional:** No existen mecanismos de articulación entre los múltiples sectores e instituciones con competencia que permitan avanzar hacia la habilitación del uso de conchillas en restauración.

Actores clave

Normativas habilitantes A pesar de las brechas regulatorias existentes, el marco normativo chileno cuenta con normativas que aplicadas adecuadamente y/o con modificaciones, brindan oportunidades para respaldar y habilitar la valorización de conchillas y su uso en restauración ecológica.

<p>Ley 21.600 (SBAP) Crea los planes de restauración ecológica y el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, por lo que iniciativas de restauración ecológica con conchillas podrían ser certificadas e incluidas en estos planes.</p>
<p>Ley 21.455 (Ley Marco de Cambio Climático) Reconoce y promueve las SbN, favoreciendo la incorporación de proyectos, como los que incorporan conchillas, en instrumentos de planificación climática.</p>
<p>Decreto 355 y 96 (AMERB), Ley 20.249 y Decreto 134 (ECMPO) y Ley 21.027 (Ley de Caletas) Entregan la oportunidad de integrar acciones de restauración con conchillas en planes de manejo y en planes de administración e infraestructura de caletas.</p>
<p>Política Nacional de Restauración de Paisajes Prioriza las SbN para cumplir metas de restauración, servicios ecosistémicos y empleos verdes, donde proyectos de restauración con conchillas pueden contribuir siendo incluidos en las medidas de esta política.</p>
<p>Ley 20.920 (Ley REP) Establece la responsabilidad del generador de residuos y la jerarquía en su manejo, si bien las conchillas no están reconocidas explícitamente, respalda su valorización como subproducto.</p>
<p>Decreto 1 (RETC) Entrega una herramienta clave para asegurar la trazabilidad de conchillas destinadas a restauración.</p>
<p>Ley 21.651 (Ley Bentónica) Autoriza la instalación de arrecifes artificiales y, en su reglamento en tramitación, podría incluir el uso de materiales biogénicos como conchillas.</p>
<p>2do APL Sector Mitilicultor Constituye una instancia clave de coordinación público-privada para la habilitación de iniciativas de restauración con conchillas, especialmente en la mesa para la valorización de conchillas de choritos.</p>
<p>Plan de Acción Regional de Cambio Climático de la Región de Los Lagos (PARCC) Establece metas asociadas a la gestión de residuos de la mitilicultura, la restauración y la resiliencia ecológica, proyectos de restauración con conchillas aportarían simultáneamente a estos objetivos.</p>

Oportunidades y acciones prioritarias

Durante un taller participativo realizado en Castro, actores clave analizaron los distintos bloques normativos, identificando en cada bloque, las acciones prioritarias y oportunidades más relevantes para la habilitación legal de la restauración con conchillas.

Restauración y SbN	Residuos y economía circular	Borde costero y concesiones	Normativa sanitaria	Gobernanza y participación
<p>Crear grupo de trabajo intersectorial para aprobación de proyectos de SbN; ejecutar proyecto piloto con liderazgo de GORE y CRUBC Los Lagos</p>				

Recomendaciones

- **Acelerar la tramitación del reglamento de arrecifes artificiales** incluyendo el uso de materiales biogénicos como las conchillas.
- **Crear una categoría legal para las conchillas como subproducto valorizable**, promoviendo su reciclaje y revalorización bajo la Ley REP.
- **Incentivar proyectos piloto** con apoyo del GORE y CRUBC Los Lagos, para generar evidencia científico-técnica que permita respaldar, adaptar y escalar estas iniciativas, garantizando su eficacia ecológica, viabilidad técnica y seguridad ambiental.
- **Desarrollar directrices sanitarias y de trazabilidad** para el manejo, limpieza y transporte de conchillas para restauración, asegurando su uso seguro y efectivo, con participación de SERNAPESCA, SUBPESCA y SAG.
- **Fortalecer la mesa público-privada del APL y/o establecer una mesa técnica interinstitucional** como ventanilla única para articular actores clave y agilizar la aprobación de proyectos piloto con conchillas, con liderazgo de GORE y CRUBC Los Lagos y participación activa de la industria e instituciones públicas.

Conclusión

Chile y la Región de Los Lagos pueden convertirse en referentes internacionales en sustentabilidad e innovación acuícola. Con ajustes normativos, protocolos claros y una coordinación institucional efectiva, **la mitilicultura puede convertirse en aliada estratégica de la restauración ecológica**, impulsando un cambio de paradigma: **transformar las conchillas de un residuo problemático en un recurso clave para reconstruir el capital natural.**

Cómo citar este documento: Lavín, U., Martínez-Harms, MJ, Sotomayor, D., Lagos, NA, Peceño, B., & Aldana, M. (2025). De residuo a recurso: conchillas como insumo para la restauración. Desafíos y oportunidades normativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17251161>

Pruebas piloto de arrecifes artificiales creados con conchillas de moluscos

Escanea el código QR o visita <https://doi.org/10.5281/zenodo.17251161> para descargar el policy brief y consultar las normativas analizadas.

Proyecto Fondef ID24i0031
Proyecto Fondecyt I221322
Proyecto Anillos ACT24004

